

Generatory desktopowe

Przegląd i opis

Spis treści

AUTOMATIC 1111	3
FORGE	8
EASY DIFFUSION	13
NKMD SD GUI	19
JELLYBOX	24
SD NEXT.....	34
FOOCUS	39
COMFYUI.....	45
STABLE SWARM UI.....	54
INVOKE	60

Automatic 1111

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui>

Automatic 1111 jest najdłużej rozwijanym i najstarszym z generatorów desktopowych. Proces instalacji jest kilkuetapowy, kolejne etapy muszą być wykonywane w odpowiedniej sekwencji. Pierwszym etapem jest instalacja konkretnej (wymaganej przez generator) wersji języka Python, kolejnym etapem powinna być instalacja systemu Git koniecznego do przeprowadzenia właściwej instalacji generatora. System Git wykorzystywany jest również później, do regularnych aktualizacji generatora do najnowszych wersji. Gdy system Git zostanie zainstalowany, można przystąpić do instalacji właściwego generatora oraz jego interfejsu typu web-ui (web user interface, interfejs graficzny generatora będzie dostępny w oknie lokalnej przeglądarki internetowej) poprzez sklonowanie zawartości repozytorium z serwisu Github. Ostatnim etapem instalacji jest instalacja potrzebnych modeli (poprzez umieszczenie pobranych plików z modelami w odpowiednich, dedykowanych folderach). Sam proces instalacji jest dosyć siermiężny i mało elegancki, ale sam generator działa dobrze i jest częstym punktem odniesienia przy porównaniach z innymi aplikacjami tego typu. Generator ma bardzo dobre wsparcie społeczności (użytkowników i programistów). Jest regularnie aktualizowany i ciągle rozwijany. Co prawda nie wszystkie najnowsze modele, technologie i opcje są obsługiwane przez standardowy pakiet instalacyjny (w trybie OOTB „out of the box”) ale dostępna jest bardzo bogata kolekcja dodatków typu plug-in które możemy w razie potrzeby zainstalować, dostosowując generator do swoich aktualnych potrzeb.

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Wygląd ekranu domyślnego generatora

Wybór modelu podstawowego z listy zainstalowanych modeli

Wygląd domyślny galerii zainstalowanych modeli LoRA. Do uzyskania podglądu graficznego konieczna jest ręczna instalacja plików ikon reprezentujących poszczególne modele.

Generator przygotowany do pracy. Wybrany model Boltning v1.0

Efekt działania generatora. W oknie podglądu widoczny obraz galerii będącej kompilacją wszystkich obrazów wygenerowanych w ramach serii

Widok galerii w powiększeniu

Pojedynczy obraz w powiększeniu

Forge

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/llyasviel/stable-diffusion-webui-forge>

Forge jest wizualnie klonem generatora Automatic 1111. Na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, ma analogiczną budowę interfejsu i w taki sam sposób uzyskujemy dostęp do podstawowych opcji konfiguracyjnych. Między Forge a Automatic 1111 istnieją jednak istotne różnice. Forge jest aplikacją dużo młodszą, kod generatora został zoptymalizowany i od podstaw napisany na nowo, dzięki czemu szybkość działania generatora (w specyficznych sytuacjach, w szczególności na słabszych komputerach z małą ilością pamięci VRAM) może być nawet 75% większa niż u poprzednika. Znane z Automatic 1111 błędy w działaniu zostały usunięte lub poprawione. Proces instalacji Forge jest łatwiejszy, typu „one click”, wystarczy pobrać pojedynczy plik instalacyjny w formie archiwum 7 Zip i rozpakować w miejscu w którym chcemy umieścić generator. Dalsze działania (autokonfiguracja, pobranie niezbędnych modułów i bibliotek) wykonają się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu generatora. Bibliotekę modeli podobnie jak w przypadku Automatic 1111 należy zainstalować ręcznie. Również funkcjonalność generatora zainstalowanego OOWB w przypadku Forge jest większa niż dla Automatic 1111. Między innymi, standardowo dodano obsługę modeli Control Net, Zero 123 (modele wykorzystywane do generowania obiektów 3D) i SVD (modele Stable Video Diffusion wykorzystywane do generowania filmów i animacji). Podsumowując można powiedzieć że Forge jest generatorem szybszym i standardowo bardziej rozbudowanym, przy zachowaniu zalet pierwowzoru.

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Wygląd ekranu domyślnego generatora

Zintegrowana obsługa modeli Control Net

Zintegrowana obsługa modeli SVD i Z123

Generator przygotowany do pracy. Wybrany model Realistic Vision v5.1

Efekt działania generatora. Podobnie jak w Automatic 1111, w oknie podglądu widoczny obraz galerii będącej kompilacją wszystkich obrazów wygenerowanych w ramach serii

Widok galerii w powiększeniu

Pojedynczy obraz w powiększeniu

Easy Diffusion

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://easydiffusion.github.io/>

Easy Diffusion, tak jak obiecuje nazwa, jest generatorem szczególnie łatwym do zainstalowania i obsługi. Proces instalacji przebiega w trybie „one click”. Należy pobrać instalator w postaci pojedynczego pliku typu EXE i uruchomić. Proces pobierania niezbędnych modułów i autokonfiguracja generatora wykona się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu generatora. Interfejs jest dosyć przejrzysty i intuicyjny, generowane obrazy wyświetlają się w formie pionowej galerii. Generator standardowo ma wbudowaną obsługę modeli Control Net. Ciekawą funkcjonalnością jest tzw. „Seamless Tiling” czyli możliwość generowania obrazów będących odpowiednikiem kafelków. Tak wygenerowany obraz może być zestawiany w mozaikę ze swoimi kopiami, przy czym w miejscu połączenia krawędzi kolejnych obrazów uzyskujemy płynne przejście. Poza standardową obsługą modeli LoRA, w generator wbudowana jest kolekcja modyfikatorów umożliwiająca zmianę stylu generowanego obrazu bez konieczności używania biblioteki dodatków. Modyfikatory podzielone są na 10 grup: Drawing Style (8 modyfikatorów), Visual Style (43 modyfikatorów), Pan (6 modyfikatorów), Carving and Etching (7 modyfikatorów), Camera (22 modyfikatory), Color (10 modyfikatorów), Emotions (15 modyfikatorów), Artist (74 modyfikatory), CGI Software (8 modyfikatorów) i CGI Rendering (13 modyfikatorów). Modyfikatory reprezentowane są za pomocą ikon ułatwiających identyfikację efektu wywoływanego modyfikatorem. Standardowo wraz z generatorem instalowany jest pojedynczy model podstawowy SD v1.5. Dodatkowe modele podstawowe i LoRA muszą być instalowane ręcznie.

Strona serwisu Github zawierająca instalator i dokumentację generatora

Uruchomiony instalator

Wygląd ekranu domyélnego generatora

Wybór modelu podstawowego z listy zainstalowanych w bibliotece generatora

Galeria dostępnych modyfikatorów

Generator przygotowany do pracy. Wybrany model Juggernaut XL z modyfikatorem Photoshoot. Seria 4 obrazów do wygenerowania

Generator w trakcie pracy

Wygenerowane obrazy w formie pionowej galerii (okno widoku można przewijać w pionie)

Wielkość obrazów w trybie podglądu można płynnie regulować, np. zmniejszając ich rozmiary tak aby mieściły się w pojedynczym wierszu

lub powiększając. Screenshot pokazuje maksymalne powiększenie możliwe do uzyskania dla obrazu o rozmiarze pixmapy 1024x1024.

NKMD SD GUI

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://nmkd.itch.io/t2i-gui>

Generator NKMD jest aplikacją stworzoną przez niezależnego programistę i niestety nie ma tak dobrego wsparcia jak alternatywne generatory. Ostatnia oficjalna wersja instalacyjna do wersji 1.11 pochodzi z 8 lipca 2023r. Później pojawiła się tylko pojedyncza aktualizacja do wersji 1.12 z 28 sierpnia 2023 r. możliwa do zainstalowania online z poziomu menu generatora. Nie ma pewności czy aplikacja będzie dalej rozwijana. Sam proces instalacji jest bardzo łatwy. Należy pobrać plik instalacyjny w formie archiwum 7 ZIP i rozpakować w dowolnym miejscu na dysku twardym po czym generator jest gotowy do pracy. Plik instalatora może zawierać wyłącznie pojedynczy model SD v1.5. Dodatkowe modele podstawowe można doinstalować na dwa sposoby: model do zainstalowania można wybrać z menu generatora lub można wskazać link prowadzący do repozytorium w serwisie Huggingface. Jest to dobry pomysł na wygodne uzupełnianie biblioteki generatora, gorzej z wykonaniem. W menu generatora do pobrania możemy wskazać tylko dwa modele (SD v1.5 oraz SD XL 1.0 z refinerem) natomiast pobieranie modeli z repozytoriów Huggingface działa prawidłowo tylko ze starszymi modelami z rodziny SD v1.5. Nowsze wersje modeli nie są prawidłowo importowane i generator nie może ich wykorzystywać (przydałaby się aktualizacja). Ale jeżeli takie ograniczenie biblioteki modeli nie jest dla nas problemem, to sam generator jest w dalszym ciągu pełnowartościowy i w pełni funkcjonalny. Z ciekawych funkcjonalności: obsługuje generowanie w trybie „seamless” oraz generowanie obrazów symetrycznych (z pojedynczą osią symetrii lub z dwiema)

Strona serwisu itch.io zawierająca linki do instalatora i dokumentacji generatora

Instalator dostępny jest w wersji „płatnej na życzenie”

Dostępne wersje instalacyjne

Wygląd domyślny ekranu generatora

Generator w trakcie pracy. Wybrany model SD XL 1.0 i rozmiar obrazu 1024x1024

Wygenerowane obrazy (w tym wypadku generowana była seria 4 obrazów) można wyświetlać pojedynczo w oknie podglądu. Strzałki <> służą do przewijania obrazów

Wybrany obraz można wyświetlić w nieco większym powiększeniu

Obraz wygenerowany w trybie „symetrycznym” z pojedynczą poziomą osią symetrii. Przy generowaniu wykorzystany został model Realistic Vision v6.0

Jellybox

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://jellybox.com/>

Generator Jellybox jest inny niż alternatywne generatory desktopowe. Tą „inność” widać już na pierwszy rzut oka, interfejs generatora ma pastelową kolorystykę i nieco „cukierkowy” wygląd. Zamysłem twórców było stworzenie aplikacji bardzo łatwej w instalacji i użytkowaniu, co moim zdaniem w dużym stopniu udało się osiągnąć. Do instalacji wystarczy pobrać plik instalatora w postaci pojedynczego pliku EXE i uruchomić. Proces instalacji jest szybki, nie wymaga żadnej interakcji ze strony użytkownika (poza wskazaniem miejsca na dysku gdzie generator ma zostać zainstalowany) i przebiega analogicznie jak proces instalacji typowej aplikacji przeznaczonej dla systemu Windows. Generator po zainstalowaniu może obsługiwać dwa rodzaje modeli sztucznej inteligencji: modele tekstowe potrzebne do prowadzenia konwersacji typu Chat oraz modele generatywne umożliwiające tworzenie obrazów. W procesie instalacji generatora nie są instalowane żadne modele, modele trzeba doinstalować samodzielnie, zgodnie z własnymi potrzebami lub preferencjami. Modele są pobierane i instalowane bezpośrednio z repozytoriów przechowywanych na portalu Huggingface. Generator dysponuje trybem w którym można wyświetlić listę dostępnych modeli przeznaczonych do generowania obrazów i wskazać model który chcielibyśmy zaimportować. Po kliknięciu opcji „Download” cały proces importu i instalacji odbywa się automatycznie. Mając pobrany i zainstalowany model, możemy go następnie powiązać z szablonem do generowania obrazów. Szablon można wstępnie skonfigurować definiując podstawowe parametry takie jak: rozmiar obrazu, ilość kroków procesu, sampler czy seed. W menu generatora możemy utworzyć wiele niezależnych szablonów dla różnych modeli ub ustawień. Samo korzystanie z szablonów jest banalnie proste (podobnie jak w przypadku prostych generatorów online) i sprowadza się do wpisania promptu i uruchomienia procesu generowania. Najbardziej udane obrazy możemy zapisać w galerii, przy czym dla każdego szablonu tworzona jest niezależna galeria.

Strona internetowa zawierająca informacje i link do instalatora

Ekran domyślny generatora

Wybrana opcja „Generate an image”. Ekran informuje o konieczności pobrania i instalacji modelu który będzie można wykorzystać do generowania obrazów

Lista modeli możliwych do pobrania z portalu Huggingface. Lista domyślnie posortowana według ilości pobrań (popularności) modeli. Możliwe przeszukiwanie listy po nazwie modelu. Lista zawiera 7573 modele (ale nie wszystkie są możliwe do pobrania i instalacji)

Wybrany model SD-XL Turbo. Widoczne są możliwe do pobrania warianty modelu.

Do pobrania została wskazana wersja fp16 modelu

Przebieg procesu pobierania można monitorować

Po pobraniu model staje się dostępny na liście „My Models”. Screenshot pokazuje trzy pobrane i zainstalowane modele: SD-XL Turbo, SD 2.1 512 oraz Juggernaut XL v.10

Dostępne modele można wykorzystać do konfiguracji szablonu o domyślnej nazwie „Printy”

Konfigurując szablon, wskazujemy model który ma być wykorzystywany. Domyślną nazwę „Printy” możemy zmienić na kojarzącą się z modelem.

W ten sposób możemy łatwo stworzyć bibliotekę szablonów skonfigurowanych do pracy z konkretnym modelem i dopasowanymi do niego ustawieniami.

Szablon można przełączyć w tryb konfiguracji ustawień gdzie możemy określić takie parametry generowania obrazu jak: typ Samplera, wartość Seed, ilość kroków procesu Steps, rozmiary obrazu Height + Width, poziom zgodności Guidance itp. Zdefiniowane tutaj wartości są przypisane do konkretnego szablonu, każdy szablon może być zdefiniowany inaczej.

Przykładowe zmiany modyfikujące wartość ziarna Seed (na losową), zwiększające ilość kroków procesu do 30 i zwiększające wielkość obrazu z 512x512 do 1024x1024.

Prompt pozytywny i negatywny należy wpisać w okienka na dole ekranu. Po zatwierdzeniu, elementy promptu zostaną włączone do listy słów kluczowych Included oraz Excluded.

Generator gotowy do pracy, można uruchomić proces.

Przykładowy obraz wygenerowany z szablonu Juggernaut XL

Fragmenty obrazu można oglądać w znacznym powiększeniu

Wygenerowane obrazy można zapisać w galerii. Każdy szablon tworzy własną odrębną galerię. Screenshot pokazuje galerię szablonu SD 2.1 512

SD NEXT

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/vladmandic/automatic>

Proces instalacji generatora SD NEXT jest analogiczny do procesu znanego z generatora Automatic 1111. Również jest kilkietapowy i musi być wykonany w odpowiedniej sekwencji. Konieczne jest: zainstalowanie języka Python, zainstalowanie systemu Git, sklonowanie za pomocą systemu Git zawartości repozytorium zawierającego program generatora, zainstalowanie modeli które będą wykorzystywane do generowania obrazów. Autokonfiguracja generatora oraz jego interfejsu web-ui nastąpi przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Instalacja podstawowej biblioteki modeli może być zrealizowana w trybie wyboru z galerii propozycji. Kliknięcie na ikonę reprezentującą w galerii modeli wybrany model, powoduje zaimportowanie tego modelu z repozytorium Huggingface lub biblioteki Diffusers. Możliwość bezpośredniego korzystania z biblioteki Diffusers jest cenną i unikalną cechą generatora SD NEX, zapewniającą dostęp do modeli nieosiągalnych w inny sposób. Najnowsze lub eksperymentalne modele generatywne najczęściej wymagają specyficznego i niestandardowego sposobu obsługi którego nie mogą zrealizować generatory przystosowane do działania z typowymi modelami Stable Diffusion w formatach checkpoint lub safetensors. Modele te mogą być jednak uruchomione na odpowiednio skonfigurowanych maszynach wirtualnych i opublikowane w bibliotece Diffusers która zapewnia kanał komunikacji z modelem. Jeżeli galeria modeli proponowanych do importu nie zawiera jakiegoś modelu (np. takiego którego pliki mamy już pobrane lokalnie), możemy dodać go ręcznie umieszczając jego pliki w odpowiednim folderze generatora. Jeżeli model ten dostępny jest w repozytorium CIVITAI to po jego zainstalowaniu możliwe jest zaimportowanie ikony będącej jego reprezentacją graficzną (dotyczy modeli podstawowych, LoRA, Embedding i VAE). Poza instalacją ręczną istnieje też możliwość instalowania modeli przez wskazanie linku prowadzącego do repozytorium (na portalach Huggingface lub CIVITAI). Niezależnie od możliwości wykorzystywania modeli LoRA, generator SD NEXT dysponuje własną wbudowaną biblioteką stylów za pomocą której możemy modelować wygląd generowanych obrazów.

Product Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing Search or jump to... Sign in Sign up

vladmandic/automatic public Sponsor Notifications Fork 381 Star 5.3k

Code Issues 116 Pull requests 3 Discussions Actions Projects 3 Wiki Security Insights

master 5 Branches 0 Tags Go to file Code

File	Commit	Time
vladmandic Merge pull request #3328 from vladmandic/dev	2e5ef6	last week
2e5ef6	last week	8,116 Commits
.github	Update bug_report.yml	2 weeks ago
.vscode	cleanup project lookup paths	5 months ago
cli	psart sigma improvements	last month
configs	cleanup	last month
extensions-builtin	fix lora with original backend	2 weeks ago
extensions	add placeholders	2 years ago
html	draft kwai kolors	2 weeks ago
javascript	css	last month
models	draft kwai kolors	2 weeks ago
modules	prep kolors	last week
repositories	reorg imports for faster startup	3 months ago
scripts	fix compatibility with latest diffusers	3 weeks ago
wiki @ 08fa996	update wiki	2 weeks ago
.eslintrc.json	fix notifications	2 months ago
.gitignore	ignore dot folders in root dir	6 months ago
.gitmodules	add modema submodule	3 months ago
.markdownlint.json	Add pre-commit.	last year
.pre-commit-config.yaml	Add pre-commit.	last year
.pylintrc	lint cleanup	2 months ago
.ruff.toml	directed lint fix	2 months ago
CHANGELOG.md	fix civitai search	last week

About SD.Next: Advanced Implementation of Stable Diffusion and other Diffusion-based generative image models

github.com/vladmandic/automatic

generative-art inpainting ai-art latents stable-diffusion diffusers automaticCLI stable-diffusion-webui ai1111-webui sdnext stable-diffusion-ai

Readme AGPL-3.0 license Code of conduct Security policy Cite this repository Activity 5.3k stars 60 watching 381 forks Report repository

Releases No releases published

Sponsor this project vladmandic Vladimir Mandic Sponsor Learn more about GitHub Sponsors

Packages No packages published

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Generator w trakcie inicjalizacji

Ekran domyślny generatora, widoczna biblioteka modeli (modele wymagają zaimportowania)

Obraz testowy wygenerowany przy wykorzystaniu modeli EpicRealismXL v5 doinstalowanego ręcznie do biblioteki modeli. W galerii brak właściwej ikony reprezentującej model

Po zaimportowaniu metadanych modelu z repozytorium CIVITAI, z modelem została skojarzona odpowiadająca mu ikona.

Galeria wbudowanych stylów które można włączyć w proces generowania obrazu

Wygenerowana seria 6 obrazów, model Albedobase XL, styl Pop Art. W oknie podglądu domyślnie wyświetlany jest obraz będący kompilacją wszystkich wygenerowanych obrazów z całej serii.

Wygenerowane obrazy można wyświetlić w powiększeniu

Foocus

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/llyasviel/Foocus>

Foocus jest dziełem tych samych programistów którzy stworzyli generator Forge. Z tego powodu proces instalacji generatora Foocus realizowany jest w identycznie prosty sposób i jest procesem typu „one click”, gdzie wystarczy pobrać pojedynczy plik instalacyjny w formie archiwum 7 Zip i rozpakować w miejscu przewidzianym do umieszczenia generatora. Przy pierwszym uruchomieniu generatora zostanie wykonana autokonfiguracja i pobiorą się z repozytoriów potrzebne do poprawnego działania generatora niezbędne moduły i biblioteki. Na tym podobieństwa z generatorem Forge w zasadzie się kończą, jako że interfejs generatora Foocus wygląda drastycznie inaczej. Generator uruchamiany jest za pomocą pliku wsadowego typu BAT. Instalator tworzy trzy takie pliki (do wyboru użytkownika): run, run_realistic i run_anime. Pierwsze uruchomienie generatora za pomocą wybranego pliku wsadowego spowoduje pobranie i instalację niezbędnego modelu generatywnego (odpowiednio: JuggernautXL, RealisticStockPhoto, AnimaPencilXL). Inne modele (wg preferencji użytkownika) można pobrać i zainstalować ręcznie. Według twórców, powodem napisania kodu generatora Foocus był zamiar stworzenia narzędzia które łączyłoby najlepsze cechy generatorów desktopowych Stable Diffusion (przede wszystkim możliwości pracy w trybie offline) oraz generatorów online w rodzaju Midjourney (możliwość skupienia się na inżynierii promptu i uzyskiwanym efekcie generowania obrazu, zamiast na konfiguracji parametrów wejściowych). Wydaje się że ten zamiar udało się w pełni spełnić. W podstawowym trybie pracy skonfigurowanego wstępnie generatora Foocus, jedynym wymaganym parametrem wejściowym jest prompt pozytywny. Jedynym aktywnym przyciskiem funkcyjnym jest przycisk „Generate” uruchamiający proces generowania obrazu. Dla użytkownika przyzwyczajonego do generatorów online w rodzaju DALL-E jest to wszystko czego potrzebuje. Jednocześnie przewidziano również tryb „Advanced” przeznaczony dla użytkownika oczekującego nieco większej ilości opcji konfiguracyjnych. W tym trybie można dodać prompt negatywny, optymalizować tryb działania generatora pod kątem szybkości generowania lub jakości obrazu, można regulować długość serii, wybierać styl albo model. Również w tym trybie interfejs wydaje się być przejrzysty, a dostępne opcje dosyć intuicyjne.

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Wygląd ekranu domyślnego generatora

Obrazy wygenerowane w trybie standardowym (model JuggernautXL)
Standardowo generowana jest seria dwóch obrazów

Obrazy wygenerowane w trybie realistic (model RealisticStockPhoto)

Obrazy wygenerowane w trybie anime (model AnimaPencilXL)

Wygenerowany obraz można obejrzeć w powiększeniu

Opcje „Enhance”: możliwość sterowania tworzeniem wariantów i uruchomieniem upscalera

Tryb „Advanced”: możliwość sterowania wydajnością, rozmiarem obrazu i długością serii

Możliwość włączenia wbudowanych w generator filtrów stylistycznych

Opcja aktywacji i konfiguracji dodatkowych modeli LoRA

ComfyUI

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI>

Cechą szczególną generatora ComfyUI jest interfejs oparty o schematy „workflow”. Ta nowatorska koncepcja tworzenia algorytmu współdziałania z modelem generatywnej AI w procesie generowania obrazu, w tym generatorze pojawiła się po raz pierwszy. Ogólne zasady działania tego typu interfejsu przedstawiłem wcześniej przy okazji opisu generatora wbudowanego w portal TensorArt (generator ComfyUI jest przez ten portal wykorzystywany w roli generatora „wbudowanego”). Schemat działania tworzony jest w oparciu o węzły (ang. Node) będące w rzeczywistości podprogramami realizującymi jakieś konkretne działanie niezbędne w procesie generowania (np. analizę promptu czy uruchomienie wybranego generatora szumu). Generator po zainstalowaniu dysponuje zestawem węzłów wystarczającym do zbudowania schematu współpracującego z typowym modelem typu Stable Diffusion. Ponieważ budowa nawet najprostszego schematu wymaga wiedzy i umiejętności których może nie posiadać niedoświadczony użytkownik, generator umożliwia uruchomienie schematu domyślnego przeznaczonego do obsługi standardowych modeli Stable Diffusion. W tym trybie pracy obsługa generatora nie jest bardziej skomplikowana niż obsługa generatorów z tradycyjnym interfejsem. Oczywiście podstawowe dane wejściowe procesu generowania użytkownik musi określić, ale zestaw tych danych jest jak najbardziej standardowy i sprowadza się do: określenia modelu AI który będzie wykorzystywany (węzeł Load Checkpoint), wpisania promptu (dwa węzły CLIP Text Encode, jeden dla promptu pozytywnego, drugi dla negatywnego), określenia rozmiarów obrazu i długości serii (węzeł Empty Latent Image) oraz zdefiniowania wartości seed, ilości kroków procesu czy rodzaju samplera (węzeł KSampler). Definiowane wartości wpisujemy w odpowiednich polach edycyjnych węzła, wygenerowane obrazy pojawią się w polu podglądu węzła Save Image (odpowiedzialnego również za zapisanie obrazów na dysku komputera). Ale zanim dojdziemy do tego etapu, musimy generator zainstalować. Proces instalacji jest prosty, podobny np. do instalacji generatora Fooocus. Polega na pobraniu archiwum zawierającego program generatora i rozpakowaniu go we wskazanej lokalizacji na dysku twardym. Ostateczna autokonfiguracja generatora wykona się przy pierwszym uruchomieniu. Generator uruchamiany jest za pomocą pliku wsadowego typu BAT i można go uruchomić na dwa sposoby: w konfiguracji wykorzystującej akcelerator nVidia oraz w konfiguracji wykorzystującej wyłącznie CPU (nie polecam). Wraz z generatorem nie są

instalowane żadne modele, musimy pobrać i ręcznie zainstalować (umieszczając go w dedykowanym folderze) przynajmniej jeden model AI. Najsilniejszą stroną tego generatora jest możliwość obsługi procesów niestandardowych. Poza standardowymi węzłami dostarczanymi w pakiecie instalacyjnym, aktualnie dostępne są całe biblioteki węzłów niestandardowych lub alternatywnych które są tworzone przez niezależnych programistów (będących równocześnie użytkownikami generatora) i które umożliwiają realizowanie rozmaitych i złożonych zadań (np. mogących wspomagać zaawansowany upscaling lub outpainting, mogących wspierać skomplikowane algorytmy analizy i regeneracji obrazu, modyfikujących układ kompozycyjny obrazu lub dodających do niego detale itp.). Na portalach przeznaczonych do publikowania zasobów i osiągnięć społeczności użytkowników (CIVITAI, TensorArt, OpenArt itp.) można znaleźć gotowe schematy workflow wraz z obrazami będącymi przykładowymi wynikami ich działania, które można zaimportować do swojego generatora. Jednak najczęściej do ich uruchomienia konieczne jest dodatkowo doinstalowanie niestandardowych węzłów, bez których schemat po prostu nie będzie mógł działać. Można to zrobić ręcznie, poprzez pobranie potrzebnych zasobów z odpowiednich repozytoriów i umieszczenie w dedykowanych folderach, ale taki tryb jest dosyć żmudny i niewygodny. Na szczęście można go radykalnie uprościć doinstalowując do generatora dodatkowy moduł jakim jest ComfyUI Manager. Po zainstalowaniu, ComfyUI manager automatyzuje procesy związane z wyszukiwaniem brakujących a potrzebnych węzłów oraz ich instalację w zasobach generatora. Za pomocą managera możemy również doinstalowywać dodatkowe zasoby, w szczególności różnego rodzaju modele AI (modele podstawowe, modele analityczne, upscalery, inpaintery itp.). Wybór zasobów odbywa się w oparciu o przewijane listy opcji, dzięki czemu proces instalacji jest łatwy i intuicyjny. Największą zaletą wynikającą z elastyczności generatora działającego w oparciu o schematy workflow, jest możliwość pracy z modelami całkowicie niestandardowymi. W momencie pojawienia się w obiegu nowego i niestandardowego modelu generatywnej AI, najczęściej pierwszym generatorem który może z niego skorzystać (niezależnie od generatorów eksperymentalnych uruchamianych na platformie Huggingface lub kanału w bibliotece Diffusers) jest generator ComfyUI (oczywiście po pojawieniu się odpowiedniego schematu workflow i pakietu współpracujących z nim węzłów). Dzięki temu, możemy korzystając z generatora desktopowego uruchamiać takie modele jak: Stable Cascade, Stable Diffusion 3 Medium, Kandinsky, Lumina, PixArt i inne które nie są możliwe do uruchomienia na większości alternatywnych generatorów desktopowych. Ostatnią zaletą o której wypada wspomnieć jest wysoka efektywność działania. W porównaniu z innymi generatorami, ComfyUI umożliwia szybsze generowanie obrazów (co jest zauważalne w przypadku

generowania długich serii). Wynika to z tego że tradycyjny generator, przy generowaniu kolejnego obrazu z serii wykonuje komplet działań składających się na proces generowania (co oczywiście zajmuje sporo czasu), natomiast ComfyUI przy zoptymalizowanym schemacie może pomijać działania już wykonane i zbyteczne przy kolejnej repetycji.

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Wygląd generatora z załadowanym domyślnym schematem workflow

Próba uruchomienia generatora w którym nie został zainstalowany potrzebny model (o czym informuje komunikat ostrzegawczy). Na czerwonej obwódce zaznaczony jest węzeł generujący błąd.

Generator w trakcie pracy. Na zielono zaznaczony aktualnie uruchomiony węzeł. Standardowe menu generatora (bez zainstalowanego modułu Manager) po prawej stronie.

Efekt generowania serii 10 obrazów w rozmiarze 1024x1024 z wykorzystaniem modelu Playground v2.5

Wskazanie jednego z wygenerowanych obrazów umożliwia uzyskanie niewielkiego powiększenia.

Wyboru modelu wykorzystywanego do generowania obrazów dokonuje się poprzez wskazanie na liście zainstalowanych modeli.

Wgranie schematu zawierającego węzły które nie zostały zainstalowane w zasobach generatora powoduje wyświetlenie listy braków. Elementy schematu których w obecnym stanie nie będzie można uruchomić są zaznaczone na czerwono.

Do generatora został doinstalowany moduł ComfyUI Manager (odpowiednia opcja widoczna w menu po prawej stronie ekranu)

Po uruchomieniu, Manager umożliwia identyfikację i instalację brakujących węzłów

Zidentyfikowany pakiet wymagający zainstalowania

Po zainstalowaniu brakujących węzłów, schemat workflow jest gotowy do działania.

Efekt działania generatora. W tym przypadku schemat realizował algorytm działania zaawansowanego upscalera.

ComfyUI Manager ułatwia również weryfikację jakie modele mamy już zainstalowane w zasobach generatora oraz umożliwia automatyczną instalację dodatkowych modeli które mogą być przydatne do pracy.

Stable Swarm UI

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/Stability-AI/StableSwarmUI>

Firma StabilityAI stworzyła modele podstawowe typu Stable Diffusion na bazie których powstała większość dostępnych obecnie modeli generatywnych wykorzystywanych przez generatory desktopowe i online. Zamiarem ich było również stworzenie ogólnodostępnego generatora desktopowego pod nazwą Stable Studio który miał odwzorowywać interfejs znany z generatora komercyjnego Dream Studio, jednak projekt okazał się nieudany i został porzucony. W międzyczasie pojawił się na rynku generator ComfyUI, co stało się dla StabilityAI impulsem do opracowania nowej koncepcji generatora którą prezentuje generator znany pod nazwą Stable Swarm UI (dalej Swarm). Swarm jest pewnego rodzaju hybrydą, jego podstawowy interfejs jest zasadniczo typowym interfejsem typu Stable Diffusion, ale w rzeczywistości jest to jedynie nakładka na właściwy generator działający w tle, a tym generatorem jest ComfyUI. Użytkownik ma do wyboru: możliwość pracy z interfejsem pierwszoplanowym oraz możliwość przełączenia się na interfejs Comfy i wykorzystywania schematów workflow. Proces instalacji generatora Swarm jest wieloetapowy. Konieczne jest wstępne zainstalowanie systemu Git oraz platformy Microsoft .NET SDK 8. Później należy pobrać i uruchomić skrypt instalatora (plik wsadowy typu BAT) który sklonuje zawartość repozytorium zawierającego program generatora, a po zakończeniu procesu klonowania w oknie lokalnej przeglądarki powinien uruchomić się dalszy proces instalacji w ramach którego należy potwierdzić zgodę na warunki licencji i dokonać wstępnej konfiguracji generatora. Podczas standardowego procesu instalacji można pobrać i zainstalować podstawowe modele Stable Diffusion v1.5, v2.1 oraz XL. Po zakończonej instalacji, w oknie przeglądarki powinien uruchomić się interfejs generatora. Dodatkowe modele przydatne do pracy z generatorem można pobrać z wykorzystaniem narzędzia „Model Downloader” umożliwiającego importowanie modeli bezpośrednio z repozytoriów Huggingface i Civitai (konieczne jest podanie linku prowadzącego do repozytorium zawierającego importowany model)

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Instalator uruchomiony w oknie przeglądarki

Wygląd domyślny podstawowego interfejsu generatora

Galeria zainstalowanych (standardowo podczas instalacji) modeli

Wybór modelu do generowania obrazów

Parametry generowania możemy kształtować poprzez zmianę opcji po lewej stronie ekranu

Efekty generowania serii 4 obrazów w rozmiarze 1024x1024 w procesie 50 krokowym

Wybrany obraz możemy wyświetlić w powiększeniu

Schemat workflow działającego w tle generatora ComfyUI

Dodatkowe modele możemy importować bezpośrednio z repozytoriów Huggingface i Civitai po wklejeniu linku prowadzącego do repozytorium

Invoke

Adres internetowy wersji instalacyjnej:

<https://github.com/invoke-ai/InvokeAI?via=topaitoolsInvoke%20AI>

Invoke jest nowym generatorem który podobnie jak generator Swarm łączy cechy tradycyjnego generatora z interfejsem Stable Diffusion oraz generatora działającego w oparciu o schematy workflow. W odróżnieniu od generatora Swarm nie korzysta z gotowego generatora ComfyUI, w roli narzędzia do przetwarzania schematów wykorzystywany jest wbudowany generator stworzony przez autorów Invoke. Proces instalacji generatora Invoke jest wieloetapowy. Konieczne do wykonania działania to: pobranie archiwum zawierającego skrypty instalatora i rozpakowanie do folderu przeznaczonego dla generatora, wykonanie wpisu do rejestru Windows (z wykorzystaniem zawartego w pakiecie instalacyjnym pliku typu REG), instalacja Visual C++ Core Libraries, uruchomienie skryptu instalacyjnego install.bat. Podczas instalacji należy zdecydować, czy instalowany generator ma korzystać z procesora graficznego nVidia, czy do generowania obrazów wykorzystywać tylko procesor CPU (co umożliwi uruchomienie generatora i tworzenie obrazów na komputerze bez odpowiedniego akceleratora graficznego, aczkolwiek kosztem znacznego obniżenia szybkości procesu). Skrypt instalacyjny pobiera i konfiguruje wszystkie potrzebne komponenty i kończy działanie utworzeniem pliku wsadowego invoke.bat umożliwiającego start generatora. Uruchomienie pliku invoke.bat wyświetla nieduże menu tekstowe zawierające opcje: generowania obrazów, otwarcia konsoli dewelopera i wyświetlenie informacji dotyczącej składni poleceń. Wybranie opcji generowania obrazów uruchamia program generatora, ale aby uzyskać dostęp do interfejsu graficznego konieczne jest ręczne wpisanie lokalnego adresu <http://127.0.0.1:9090> w oknie przeglądarki. Sam proces instalacji i uruchamiania generatora nie jest elegancki i intuicyjny, ale nie można tego powiedzieć o samym generacie. Generator jest zaskakująco dobrze pomyślany, estetyczny od strony kompozycji graficznej interfejsu, a jego obsługa jest prosta i bezproblemowa nawet dla mniej doświadczonego użytkownika. Interfejs podzielony jest na pięć okien funkcjonalnych wybieranych za pomocą ikonki zgrupowanych przy lewej krawędzi ekranu: Generation, Canvas, Workflows, Models i Queue. W oknie Generation definiujemy parametry wejściowe (prompt, model, rozmiar, długość kolejki, seed, sampler itp.) i uruchamiamy proces generowania. Zobaczmy tutaj również wyniki działania generatora i galerię obrazów. Okno Canvas zapewnia przestrzeń roboczą dla transformacji typu IMG2IMG. Między innymi umożliwia w wyjątkowo łatwy i przejrzysty sposób powiększanie rozmiarów

wygenerowanego obrazu z wykorzystaniem techniki outpainting. W oknie Workflows znajdziemy obszar w którym z wykorzystaniem schematów workflow można tworzyć lub modyfikować algorytm pracy generatora. Autorzy generatora przygotowali kilka gotowych, wbudowanych w generator schematów umożliwiających wykonanie podstawowych algorytmów związanych z generowaniem obrazów, skalowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik, generowaniem szczegółowych ludzkich twarzy czy kontrolą kompozycji obrazu z wykorzystaniem modeli ControlNet. Schematy te możemy łądować zamiennie, przystosowując sposób działania generatora na bieżących potrzeb. W razie potrzeby możemy stworzyć całkowicie nowy schemat korzystając z funkcji edycji schematu do którego możemy swobodnie dodawać (lub odejmować) nowe węzły. Okno Models zawiera moduł w którym możemy zarządzać modelami wykorzystywanymi przez generator. Samo zagadnienie instalacji modeli potrzebnych do działania procesów generatywnych zostało bardzo dobrze rozwiązane. Podczas instalacji generatora nie są instalowane żadne modele, użytkownik musi zainstalować przynajmniej jeden model przed przystąpieniem do pracy. Jest to wyjątkowo łatwe, gdyż bogata kolekcja podstawowych modeli potrzebnych do wykorzystania wszystkich istotnych funkcji generatora, została umieszczona w menu modułu Models za pomocą którego proces wyboru i instalacji modeli można przeprowadzić całkowicie automatycznie. W przypadku gdyby konkretny potrzebny model nie został uwzględniony w menu to jego instalacja jest możliwa bezpośrednio z repozytorium na portalu Huggingface. Importować możemy modele typu Stable Diffusion 1.x, 2.x oraz XL, modele innych typów (w szczególności o niestandardowym sposobie obsługi) na ten moment niestety nie są obsługiwane. Na koniec w oknie Queue znajdziemy monitor kolejki zadań zleconych do generowania.

Strona serwisu Github zawierająca repozytorium i instrukcję instalacji

Menu tekstowe skryptu uruchamiającego generator

Interfejs generatora bezpośrednio po instalacji. Widoczny komunikat przypominający o potrzebie instalacji modeli.

Okno modułu Models. Widoczna lista modeli gotowych do pobrania i instalacji.

Proces instalacji wskazanych modeli można monitorować

Biblioteka podstawowych modeli została skompletowana. W oknie „Model Manager” można przeglądać szczegółową listę zainstalowanych modeli i usuwać zbyteczne lub już niepotrzebne.

Wybór modelu do procesu generowania w oknie Generate

Wyniki generowania dla serii 4 obrazów

Wygenerowany obraz możemy przesłać do okna Canvas i tam rozszerzyć jego obszar wykonując Outpainting

Obraz przesłany do okna Canvas

W oknie edytora możemy zaznaczyć obszar który powinien zostać wypełniony nową, dogenerowaną treścią

Efekt działania generatora

Widok okna Workflow z aktywnym schematem TXT2IMG – SDXL

Lista wbudowanych schematów gotowych do załadowania

		Resume	Prune	In Progress	Pending	Completed	Failed	Canceled	Total	Cache Size	Cache Hits	Cache Misses	Max Cache Size	Clear
		Pause	Clear	0	0	6	0	0	6	46	20	46	512	Disable
#	STATUS	TIME	BATCH	BATCH FIELD VALUES										
1	COMPLETED	27.77s	4c53ed63-...	noise.seed: 3157579978 core_metadata.seed: 3157579978 positive_conditioning.prompt: beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. core_metadata.positive_p										
2	COMPLETED	13.73s	4c53ed63-...	noise.seed: 3157579979 core_metadata.seed: 3157579979 positive_conditioning.prompt: beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. core_metadata.positive_p										
3	COMPLETED	13.74s	4c53ed63-...	noise.seed: 3157579980 core_metadata.seed: 3157579980 positive_conditioning.prompt: beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. core_metadata.positive_p										
4	COMPLETED	13.61s	4c53ed63-...	noise.seed: 3157579981 core_metadata.seed: 3157579981 positive_conditioning.prompt: beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. core_metadata.positive_p										
5	COMPLETED	93.54s	81389168-5...	noise.seed: 477281846 core_metadata.seed: 477281846 positive_conditioning.prompt: beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. core_metadata.positive_pro										
6	COMPLETED	87.78s	6c9e5efa-3...	noise.seed: 1360222361 core_metadata.seed: 1360222361 positive_conditioning.prompt: beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. core_metadata.positive_p										

Widok okna Queue z historią wykonanych zadań generowania